

BORDÓN

Revista de Pedagogía

Volumen 69
Número, 2
2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA

SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA RURAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA (ESPAÑA) RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Satisfaction of grenadian rural teachers (Spain) concerning school organization

FRANCISCO RASO SÁNCHEZ, TOMÁS SOLA MARTÍNEZ Y FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA
Universidad de Granada

DOI: 10.13042/Bordon.2017.41372

Fecha de recepción: 17/12/2015 • Fecha de aceptación: 27/06/2016

Autora de contacto / Corresponding Author: Tomás Sola Martínez. E-mail: tsola@ugr.es

INTRODUCCIÓN. La importancia recientemente adquirida por los estudios de satisfacción en instituciones pedagógicas ha hecho que el interés científico por el bienestar de los miembros de la comunidad educativa se incremente considerablemente, habida cuenta de la relación de esta variable, no solo con la productividad laboral, sino con la calidad de las relaciones interpersonales en nuestras escuelas, algo especialmente necesario en aquellas de corte rural. En ese sentido, se presenta el siguiente estudio, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España con la referencia AP2007-00294, y cuyo interés se centra en conocer aquellos aspectos de la organización de las escuelas rurales de la provincia de Granada que más complacen y desagradan a su profesorado, respectivamente. **MÉTODO.** Con este fin se diseñó una investigación descriptiva y no experimental centrada en la aplicación de la técnica de encuesta sobre una muestra de 221 docentes de los colegios públicos rurales granadinos. **RESULTADOS.** Se ha comprobado cómo su percepción acerca de los factores organizativos está mejorando en comparación a estudios anteriores y, sobre todo, que, lejos de antiguos individualismos, ahora son las cuestiones grupales como la planificación de tareas, la participación o la influencia del claustro y el consejo escolar sobre las decisiones de centro, las que están siendo mejor valoradas en lo que a este tema se refiere. **DISCUSIÓN.** Se detectó una mejora general de la consideración del docente rural granadino en materia de organización escolar, pero aspectos como el fomento de la investigación educativa en el aula o el aumento de las dotaciones de recursos didácticos están todavía por resolver.

Palabras clave: *Satisfacción, Escuelas rurales, Organización escolar, Encuesta docente.*

Introducción

La satisfacción es un concepto que ha sido objeto de numerosas investigaciones en el terreno de la psicología del trabajo y las organizaciones (Caballero, 2001; Caballero, Caballero y Rodríguez, 2002; De La Villa, 2004; Fernández, Fernández, Álvarez y Martínez, 2007; Frías, 2006; Gento y Vivas, 2003; Justicia y Justicia, 2002; Maíllo, 2008; Sales, Traver, Moliner y Doménech, 2008), si bien, a pesar de la neoliberal obsesión por la calidad de nuestra sociedad y la urgente necesidad de promover la conformidad global en torno a la prestación de cualquier servicio, apenas se han realizado estudios donde el significado de este término no se presente exclusivamente asociado a variables logísticas y de productividad (Hinojo, Raso y Hinojo, 2010b: 37), lo cual es debido, sobre todo, a:

- La existencia de una posible relación entre productividad y satisfacción laboral.
- Cierta correlación negativa establecida entre satisfacción laboral y pérdidas horarias.
- La posibilidad de que concurren nexos patentes entre satisfacción laboral y grado de adecuación del clima organizativo.
- Un aumento de la sensibilización de los directivos por las actitudes y sentimientos de sus colaboradores en materia laboral, personal, etc.
- La creciente importancia de la información sobre las ideas de valor y los objetivos de los colaboradores respecto al trabajo personal.
- La ponderación progresiva de la satisfacción laboral como parte de la calidad vital, que influye sobre la sensación de plenitud, etc.

Aunque las teorías que han intentado explicar el origen y comportamiento de esta variable en el hombre son numerosas, lo cierto es que casi todas proceden del ámbito empresarial, contexto que empezó a interesarse por este aspecto conductual en cuanto comprobó su importante

influencia en la obtención de beneficios (Cano, Rodríguez, García y Antuña, 2005; Dris, 2012); así, no resulta raro que muchas se hayan centrado en cuestiones como las expectativas del usuario, la eficacia en el desempeño del servicio o la relación proveedor-cliente (Cano, Rodríguez, García y Antuña, 2005; Dris, 2012), si bien, la teoría de mayor repercusión fue la de Abraham Maslow (1908-1970), quien, con su pirámide, relacionó la felicidad más con la cobertura de necesidades personales que con variables logísticas, abriendo una puerta crucial para trasladar estos estudios a otros sectores como el educativo (Cano, Rodríguez, García y Antuña, 2005; Dris, 2012; Shultz y Shultz, 2003).

A nivel pedagógico, la literatura sobre este particular proliferó a partir de los años 90, cuando muchas de las ideas sobre calidad discutidas en ambientes financieros empezaron a introducirse en el entorno formativo para optimizar el desarrollo del sistema educativo (De La Orden y Jornet, 2012; Dris, 2012; Galán, 2009), de ahí que, análogamente a cómo se evaluaba el funcionamiento empresarial, se realizaran múltiples estudios para valorar la calidad gestora de las organizaciones escolares centrándose en la satisfacción de sus miembros (Caballero, Fernández y García, 2003; Dris, 2012; Maíllo, 2008). Estos trabajos, no obstante, dedicaron sus esfuerzos a instituciones amplias como universidades, escuelas metropolitanas o centros privados-concertados religiosos que, por su naturaleza, tenían características concretas para el trabajo con comunidades grandes y diversificadas, por lo que muchos de sus resultados eran difícilmente extrapolables a las aulas rurales que, por su peculiar idiosincrasia, poco tienen en común con ellas, haciéndose necesaria una mayor profundización.

La producción científica interesada específicamente por el trabajo educativo en el campo es escasa (Corchón, 2005; Raso, 2015, 2012), de ahí que los estudios realizados en este ámbito siempre hayan sido reducidos y con poco poder

de generalización (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Gallardo, 2007; Raso, 2015, 2012; Hinojo, Raso e Hinojo, 2010a; Corchón, Raso e Hinojo, 2013). No obstante, los pocos análisis rigurosos realizados al respecto sí que arrojan datos relevantes para este trabajo, como los obtenidos por Corchón (2005) en una evaluación global de la escuela rural andaluza, donde, por primera vez, se deja evidencia, no solo de las carencias formativas de su profesorado, sino también de la cuasi indigencia de recursos sociales, personales y técnicos que han venido sufriendo, no solo sus centros, sino todo el entramado social del medio (Raso, 2012).

Es precisamente este autor quien opta por medir parcialmente la satisfacción general del docente rural andaluz, llegando a conclusiones como (Corchón, 2005: 147):

- Moderada insatisfacción con el interés por el aprendizaje que muestran padres y alumnos.
- Indiferencia respecto al aprecio profesado por sus alumnos, a la integración profesional con los compañeros, a la relación con otros colegas y a la percepción que tienen de su labor los habitantes del municipio.
- Satisfacción moderada con su autonomía e iniciativa personal y profesional.
- Alto descontento con el material didáctico disponible para la enseñanza y la flexibilidad horaria del centro, etc.

Algunos investigadores como Caballero, Caballero y Rodríguez (2002) decidieron centrarse más en aspectos concretos del funcionamiento de estos colegios, como las relaciones del equipo directivo con los padres, mientras que Bustos (2006), Gallardo (2007) y Raso (2012), desde otro enfoque más interesado por la labor escolar desde el prisma de la sociedad de la información, ignoraron las variables tradicionales para atender, los dos primeros, a la visión del profesorado acerca de cómo se insertaban estas instituciones en el nuevo paradigma social

(Bustos, 2006; Gallardo, 2007), y el tercero, a la forma en la que se organizaban las TIC para su uso en el aula desde la perspectiva docente (Raso, 2012).

En el terreno internacional, la curiosidad por la educación rural, aunque también es bastante escasa, se circunscribe, sobre todo y, por razones obvias, a países en vías de desarrollo como los africanos y latinoamericanos, si bien las principales líneas de trabajo no parecen orientarse tanto hacia las condiciones de las propias escuelas como a la formación de su profesorado (Ramírez, 2015; Badilla y Parra, 2014; Brumat y Coca, 2015), algo que se repite mucho menos en España (Berlangua, 2003; Raso, 2015) y que preocupa hasta en Estados Unidos (Fowles, Butler, Cowen, Streams, y Toma, 2014), en donde están haciendo especial hincapié en analizar las condiciones laborales de sus maestros rurales, de ahí que muchos de estos resultados tengan poca o ninguna capacidad de transferencia a nuestro contexto de aplicación.

A partir de estos hallazgos y dado que la investigación en este medio siempre se ha desarrollado desde una faceta organizativa (Raso, 2015, 2012), se optó, gracias a la financiación de un proyecto de investigación propuesto por la Universidad de Granada, por una evaluación más rigurosa de la satisfacción docente en el campo andaluz, fruto de la cual se dará cuenta ahora.

Objetivos

El trabajo presentado persigue el cumplimiento de las siguientes finalidades:

- Conocer, describir y valorar el grado de satisfacción general del profesorado de la escuela rural de la provincia de Granada respecto a aquellas cuestiones relacionadas con la gestión de sus respectivos CPR.

- Reconocer aquellos aspectos organizativos que satisfacen, en mayor y menor medida, respectivamente, a estos profesionales.
- Determinar, en función del género y nivel máximo de estudios alcanzado por estos docentes, la existencia de diferencias estadísticamente significativas en sus niveles de satisfacción.
- Elaborar directrices y líneas de futuro para mejorar los niveles de satisfacción considerados en esta investigación.

Método

Para lograr estas metas y, dentro del marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la referencia AP2007-00294, se desarrolló un estudio descriptivo mediante la técnica de la encuesta transversal, gracias al empleo de un cuestionario diseñado *ad hoc* para la misma (SPR-G1), ya que lo que se pretendía era una única recogida de información sobre una muestra de trabajo y durante un periodo de tiempo de corta duración, con la idea de captar ciertos fenómenos presentes en el momento de su realización (Rodríguez y Valldeoriola, 2009; Sánchez, 2007).

Contextualización

Granada es, actualmente, la provincia con mayor número de los 111 centros educativos rurales que posee Andalucía, frente a Sevilla, que solo tiene uno en su haber (IECA, 2016; Raso, 2012).

Con una población de 914.707 habitantes, de los cuales, un 6,28% son extranjeros, y una extensión de 12.635,3 km², distribuida en diez comarcas (IECA, 2016), es necesario destacar que, debido principalmente tanto a los recortes que ha sufrido el sector educativo por la crisis económica, como al aumento de población que

ha originado la disminución de municipios con un censo inferior a 500 habitantes, su número de escuelas rurales ha descendido de 47 a 39 (35,13%) en los últimos tres años (IECA, 2016; Raso, 2012), con una reducción de la plantilla docente que, en el momento presente, está integrada por 707 profesionales, de los cuales, alrededor de un 85% son funcionarios de carrera, frente al resto, que ejerce en condiciones de interinidad (Raso, 2015).

Con un profesorado mayoritariamente femenino y constituida en su totalidad por 39 Colegios Públicos Rurales (CPR), denominación administrativa que se da en Andalucía a los Colegios Rurales Agrupados (CRA), las cuatro principales características que definen a estas instituciones son (Raso, 2012: 90):

- Ser únicas en sus localidades.
- Presentar multigradación en sus aulas.
- Tener carácter unitario y graduación incompleta de 1 a 4 unidades.
- Estar ubicadas en municipios cuya población no supere los 500 habitantes.

A raíz de estos rasgos, resulta obvio que estos maestros deben desarrollar su labor didáctica en unas condiciones muy singulares, tanto a nivel geográfico, como social y pedagógico (comunicaciones, distancia, orografía, itinerancias, aulas multigrado, etc.), por lo que, en virtud de estos hechos, y de lo constatado en los pocos estudios realizados al respecto, parecía interesante desarrollar una investigación para conocer su satisfacción respecto a la estructura organizativa que presentan hoy estas escuelas. A ello se dedican los siguientes apartados.

Muestra

En el estudio participaron 221 (N = 707) docentes diseminados por los diferentes CPR de la provincia de Granada durante el curso académico 2011/2012, lo que constituye un 31,26%

de la población total de profesionales; de ellos, un 64,7% son mujeres y un 35,3% hombres, los cuales, distribuidos por edades, se encuentran mayoritariamente (68,8%) ubicados en la franja cronológica que abarca desde los 31 a los 50 años, seguidos por un 15,8%, cuya edad se sitúa entre los 51 y los 60 años, y por un 15,4% de sujetos menores de 30, lo que, en concordancia con anteriores investigaciones (Corchón, 2005; Bustos, 2006; Raso, 2012; Hinojo, Raso e Hinojo, 2010b), evidencia un perfil de amplia feminización y elevada juventud de estos enseñantes.

Materiales

En orden a obtener la información necesaria para el proyecto se diseñó un cuestionario de 78 ítems de modalidad Likert (SPR - G1), donde cada enunciado se presenta en una escala de estimación de cuatro alternativas de respuesta que oscila desde la nula satisfacción (1), hasta la plena (4), y sin contemplar estadios intermedios de contento; en ese sentido, el instrumento queda estructurado en cinco subescalas principales:

1. Datos de Identificación de la Institución Educativa Rural y su Profesorado (SPR - G1 (A), ítems: 3).
2. Satisfacción del Profesorado de la Escuela Rural en el Ámbito de la Docencia (SPR - G1 (B); ítems: 14, $\alpha = 0.877$).
3. Satisfacción del Profesorado de la Escuela Rural en el Ámbito de la Organización Escolar (SPR - G1 (C); ítems: 20, $\alpha = 0.932$).
4. Satisfacción del Profesorado de la Escuela Rural en el Ámbito de las Relaciones Sociales con la Comunidad Educativa (SPR - G1 (D); ítems: 22, $\alpha = 0.922$).
5. Satisfacción del Profesorado de la Escuela Rural en el Ámbito de la Realización Profesional (SPR - G1 (E); ítems: 19, $\alpha = 0.893$).

Los hallazgos descritos en este trabajo, dada su amplitud, son los analizados únicamente a partir de los datos recogidos tras la pasación de la subescala SPR - G1 (C), principalmente.

Para su validación de contenido, el SPR - G1 fue sometido a un juicio de 15 expertos: cinco docentes de los distintos CPR granadinos, cinco profesores del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Granada, y cinco profesores del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de dicha institución. Del resultado de esta valoración se aplicaron ulteriores modificaciones al instrumento que darían lugar a su configuración definitiva para su administración. En ese sentido, la tabla 1 muestra la relación final de cuestiones de la subescala SPR - G1 (C) y el código por el cual han sido identificadas para su análisis (tabla 1).

En lo referente a la fiabilidad y consistencia interna global del SPR - G1, el coeficiente α de Cronbach arroja un resultado de 0.964, lo que le confiere, por su proximidad a la unidad, un elevado grado de coherencia (Rodríguez y Valldeoriola, 2009; Sánchez, 2007) (tabla 2).

Para ilustrar mejor este dato y, en aras de garantizar la solidez particular de la subescala SPR - G1 (C), se procedió a estudiar sobre sus ítems dicho parámetro de estandarización por el procedimiento de las dos mitades, recurriendo para ello al índice α de Cronbach específico, así como a los coeficientes de Guttman-Flanagan y de Spearman-Brown para longitudes iguales y desiguales. Los valores de estas medidas oscilan entre los extremos del intervalo [0,875-0,932], lo que prueba que, no solo esta dimensión del instrumento es coherente, sino que la fiabilidad de sus mitades es también alta, ratificando, así, su estabilidad y valor técnico para la elaboración de conclusiones científicas (Rodríguez y Valldeoriola, 2009; Sánchez, 2007).

TABLA 1. Ítems de la subescala SPR - G1 (C)

Código	Enunciado
EPT	La existencia de un proyecto de trabajo común y participativo
OCD	La existencia de objetivos de centro claramente definidos
OAC	La organización académica de su centro
APT	La adecuada planificación de tareas en su centro
PVC	Las posibilidades de participación en la vida del centro
DRM	La disponibilidad de recursos materiales (espacios, mobiliario, aulas, etc.) del centro
MDD	El material didáctico disponible (libros, revistas, ordenadores, etc.) en el centro
NDC	El nivel de diálogo y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa
OGI	La organización y gestión de las infraestructuras del centro
CES	La configuración actual de los equipos docentes y / o seminarios
CPM	La coordinación actual existente respecto a programas, metodologías, evaluaciones, etc.
FIG	El fomento de la investigación en grupo
OER	La operatividad y eficacia de las reuniones de los diferentes órganos del centro
ICD	La influencia del claustro y / o el consejo escolar en la decisiones del centro
OPR	La organización del profesorado de su centro para conseguir los mejores resultados
FHP	La flexibilidad de horarios para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje
FHF	La flexibilidad de su horario para la formación permanente y profesional
PAI	El grado de participación de padres y alumnado en los asuntos importantes del centro
ACE	La oferta de actividades culturales y extraescolares de su centro
GSO	En general, la organización y funcionamiento del centro le produce...

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2. Fiabilidad del SPR - G1. Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados	Nº de elementos
,964	,966	78

Fuente: elaboración propia.

TABLA 3. Fiabilidad de la subescala SPR - G1 (C). Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados	Nº de elementos
,932	,936	20

Fuente: elaboración propia.

TABLA 4. Fiabilidad de la subescala SPR - G1 (C) por el procedimiento de las dos mitades.
Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Parte 1	Valor	,888
		Nº de elementos	10
	Parte 2	Valor	,882
		Nº de elementos	10
	Nº total de elementos		20
Correlación entre formas			,778
Coeficiente de Spearman-Brown	Longitud igual		,875
	Longitud desigual		,875
Dos mitades de Guttman-Flanagan			,875

Fuente: elaboración propia.

Se envió por correo postal urgente el SPR - G1 a los 707 docentes de los CPR granadinos con una carta explicativa de los detalles del estudio, así como de un sobre franqueado para la remisión de contestación. Se recibe, como se señalaba antes, un total de 221 encuestas, lo que supone un índice de respuesta del 31,26% y un porcentaje, por tanto, representativo del total de población considerada para el análisis (Rodríguez y Valdeoriola, 2009; Sánchez, 2007).

Análisis de datos

Recibida la respuesta de los participantes en la investigación, se procesaron los datos en una matriz de 221 filas (sujetos) por 22 columnas (20 ítems del SPR - G1 (C) más las variables género y nivel máximo de estudios alcanzado) en soporte ASCII utilizando el software SPSS 22.0. Para el tratamiento de las cifras se recurrió a las siguientes técnicas (Rodríguez y Valdeoriola, 2009; Sánchez, 2007):

- *Análisis descriptivo global*: que proporciona una visión general, analítica e integradora del estado de la cuestión abordada. Incluye las medidas de estimación y

dispersión habituales, a saber: frecuencias absolutas y relativas, media aritmética y desviación típica de cada ítem del SPR - G1 (C).

- *Análisis de fiabilidad*: procedimiento efectuado para contrastar el resultado de consistencia interna, tanto del SPR - G1 en general, como de la subescala SPR - G1 (C) en particular. Se efectuó mediante la aplicación de las pruebas α de Cronbach y tests de las dos mitades de Spearman-Brown y Guttman-Flanagan.
- *Análisis de contingencia*: para la determinación de la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias de respuesta en función del género y del nivel máximo de estudios de los encuestados. Se recurrió, para su desarrollo, a la aplicación contingente de las pruebas U de Mann-Whitney y χ^2 de Pearson, asumiendo en ambas un nivel estadístico de confianza del 95% ($\alpha = 0.95$, $p < 0.05$), de cara a la estimación de la significatividad asintótica bilateral de Lilliefors.

Algunos de los hallazgos más relevantes obtenidos tras la puesta en marcha de dichos análisis se expondrán a continuación.

GRÁFICO 1. Satisfacción media del profesorado en los ítems de la subescala SPR - G1 (C)

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Una primera exploración de los datos analizados revela que la satisfacción media de los encuestados en materia de organización escolar se encuentra comprendida dentro del intervalo [2,69-3,29], esto es, desde un nivel de aprobación básica hasta el agrado manifiesto; la representatividad muestral de este parámetro, asimismo y por su parte, está garantizada al oscilar sus desviaciones típicas asociadas dentro del margen [0,55-3,04], y encontrarse, por tanto, próximas a la unidad, evidenciando, a manera de cambio de tendencia, que los factores organizativos no desagradan a los maestros rurales granadinos tanto como lo hacían antaño (Corchón, 2005; Bustos, 2006; Gallardo, 2007; Raso, 2012).

Tal y como se puede apreciar por el gráfico 1, tres son las cuestiones que, en materia organizativa, suponen mayor complacencia para estos maestros: la influencia del claustro y / o el consejo escolar en las decisiones de la institución (ICD), las posibilidades de participación en la vida del centro (PVC) y la adecuada planificación de las tareas llevadas a cabo cotidianamente en el mismo (APT), cuyas medias aritméticas, claramente superiores al valor estándar de satisfacción general (3), están comprendidas

dentro del intervalo [3,2-3,3] con la distribución comparativa que se puede ver en el gráfico de la página siguiente (gráfico 2).

En general, se puede afirmar que en todas las variables consideradas (PVC, ICD y APT), la proporción de sujetos bastante o plenamente satisfechos supera ostensiblemente el 90%, siendo aquellas cuestiones relacionadas con el papel que juegan tanto el claustro como el consejo escolar a la hora de tomar decisiones en el CPR (ICD), las que suscitan mayor agrado, con una ratio del 94,1%, a la par que menor disensión entre los encuestados.

Por otra parte y, en virtud de los mismos criterios de selección usados para el caso anterior, es fácilmente comprobable que aquellos factores organizativos que producen mayor descontento entre estos profesionales son los correspondientes, en primer lugar, al fomento del empleo de tareas de investigación grupales (FIG), seguido del grado de participación de padres y alumnado en los asuntos del centro (PAI), y de la dotación de material didáctico disponible actualmente en sus respectivas escuelas (MDD), tres cuestiones que, en consonancia con otros estudios anteriores (Corchón, 2005; Hinojo, Raso e Hinojo, 2010b; Raso, 2012), no han terminado de resolverse

GRÁFICO 2. Análisis comparativo de frecuencias de las variables PVC, ICD y APT

Fuente: elaboración propia.

eficazmente con el tiempo, pese a las reivindicaciones de la comunidad educativa.

A tenor de estas cifras, se observa ahora cómo las medias aritméticas de las variables examinadas resultan ser las más bajas de la subescala SPR - G1

(C), con unos valores que varían entre 2,69 y 2,81 —por debajo del valor mínimo de satisfacción general (3)—, y con una distribución de frecuencias que evidencia unos niveles de descontento situados entre un 33% y un 40% de los encuestados, o lo que es lo mismo, algo más de una tercera parte

GRÁFICO 3. Análisis comparativo de frecuencias de las variables FIG, PAI y MDD

Fuente: elaboración propia.

de la muestra; resultados que, sobre todo, hacen hincapié en la necesidad de promover una mayor utilización de tareas de investigación grupales para mejorar la gestión institucional (gráfico 3).

Finalmente, la valoración general que, como conclusión, han concedido estos maestros a la organización y funcionamiento de sus CPR (GSO), puede verse en el gráfico 4, en donde, contrariamente a la literatura de referencia (Corchón, 2005; Hinojo, Raso e Hinojo, 2010b; Raso, 2012), sí que se puede afirmar que los aspectos de gestión institucional satisfacen mayoritariamente a los enseñantes encuestados, ya que un importante 89,6% de ellos coinciden al darles el visto bueno. Concretamente...

GRÁFICO 4. Satisfacción general del profesorado respecto al funcionamiento de su CPR

En general, ¿la organización y funcionamiento del centro le produce (GSO)?

Fuente: elaboración propia.

El análisis de contingencia, por su parte, ha arrojado, a un nivel estadístico de confianza del 95% ($\alpha = 0.95$, $p < 0.05$), los siguientes resultados para las pruebas U de Mann - Whitney y χ^2 de Pearson (tabla 5).

Según estas estimaciones, ocho son las variables organizativas que han manifestado, en función del género y el nivel máximo de estudios alcanzado, diferencias estadísticamente significativas

en los niveles de satisfacción del profesorado rural granadino:

- Las posibilidades de participación en la vida del centro (PVC).
- La organización y gestión de las infraestructuras del centro (OGI).
- La configuración actual de los equipos docentes y / o seminarios (CES).
- La influencia del claustro y / o el consejo escolar en las decisiones institucionales (ICD).
- La existencia de un proyecto de trabajo común y participativo (EPT).
- La existencia de objetivos de centro claramente definidos (OCD).
- La organización académica de su centro (OAC).
- El fomento de la investigación en grupo (FIG).

En el caso del género, se ha detectado una marcada tendencia de las mujeres a estar más satisfechas que los hombres. Esta predisposición no es nueva desde la perspectiva analítica, pues ya se había manifestado abiertamente en otras investigaciones sobre suelo rural (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Raso, 2012), si bien, es resaltable que, aunque existe una mayor presencia femenina en el universo considerado para la recogida de datos, no se puede achacar este fenómeno como causa directa de los contrastes encontrados, por cuanto los resultados de la prueba U de Mann - Whitney ($\alpha = 0.95$, $p < 0.05$) solo evidencian diferencias en algunas variables, y no en todas, como hubiera cabido esperar de ser esta la principal explicación del hallazgo.

Precisando más, los niveles de contento de estas maestras oscilan entre un 47% y un 61%, siendo la influencia del claustro y el consejo escolar en las decisiones de centro (ICD, 60,6%), el aspecto que mejor valoran, seguido por las posibilidades de participación que ofrece la vida cotidiana del CPR (PVC, 58,8%), la configuración actual de los equipos docentes y / o seminarios (CES, 55,6%) y la organización y gestión de las infraestructuras

TABLA 5. Resultados del análisis de contingencia

Ítems	Género (SEX)				Nivel máximo de estudios alcanzado (NAM)			Casos válidos
	U	W	Z	P (SIG.)	G.L.	χ^2	P (SIG.)	
EPT	5409	15705	-0,420	0,674	12	45,582	0,000**	221
OCD	5107,5	15703,5	-1,203	0,229	12	122,453	0,000**	221
OAC	5505,5	15801,5	-0,181	0,857	12	130,066	0,000**	221
APT	4942	15238	-1,615	0,106	8	6,363	0,607	221
PVC	4668	14964	-2,271	0,023**	12	8,970	0,705	221
DRM	5404	15700	-0,410	0,682	12	9,474	0,662	221
MDD	5273	15569	-0,716	0,474	12	6,735	0,875	221
NDC	5133	8214	-1,096	0,273	12	7,901	0,793	221
OGI	4550,5	14846,5	-2,495	0,013**	12	7,675	0,810	221
CES	4704	15000	-2,256	0,024**	8	6,637	0,576	221
CPM	5446,5	8527,5	-0,335	0,737	12	6,469	0,891	221
FIG	4971	8052	-1,463	0,143	12	21,280	0,046**	221
OER	5025	15321	-1,445	0,149	12	11,252	0,507	221
ICD	4633	14929	-2,448	0,014**	8	3,445	0,903	221
OPR	5152	15448	-1,071	0,284	12	11,391	0,496	221
FHP	5508,5	15804,5	-0,167	0,867	12	7,556	0,819	221
FHF	5251,5	15547,5	-0,768	0,442	12	7,841	0,797	221
PAI	4795	7876	-1,928	0,054	12	10,055	0,611	221
ACE	4964,5	15260,5	-1,463	0,143	12	13,925	0,306	221
GSO	5041	15337	-1,429	0,153	8	9,160	0,329	221

Fuente: elaboración propia.

del centro (OGI), cuya tasa de satisfacción asciende al 47,5%, frente al 29,4% de varones que comparten dicha opinión (gráfico 5).

De otro lado, el nivel máximo de estudios alcanzado por la muestra también revela una clara tendencia, por parte de los diplomados universitarios, a estar más satisfechos que sus compañeros en lo referente a ciertos factores organizativos. Esta disposición tampoco resulta novedosa si se recurre nuevamente a la literatura (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Ramírez, 2015; Raso, 2012), ya que el medio rural andaluz siempre adoleció de un cuerpo docente que,

en su mayoría —casi el 90% en algunos casos— nunca superó el nivel formativo de la diplomatura, y, aunque se haya detectado ya a profesionales con el grado de doctor en este entorno, sería lógico suponer que los contrastes hallados podrían deberse a este hecho, si bien y, tal y como ocurría antes, de ser esta la principal explicación de esta realidad, la prueba χ^2 de Pearson ($\alpha = 0.95$, $p < 0.05$) habría detectado diferencias estadísticamente significativas en todos los ítems del SPR - G1, cosa que no ha ocurrido.

En este sentido, los niveles de satisfacción de aquellos maestros que solo poseen estudios

GRÁFICO 5. Satisfacción por género respecto a la influencia del claustro y/o el consejo escolar en las decisiones institucionales

Fuente: elaboración propia.

de diplomatura varían entre el 48% y el 72%, siendo la existencia de unos objetivos de centro claramente definidos (OCD, 71,5%) el elemento mejor valorado, seguido por la organización académica

de los CPR (OAC, 70,6%), la existencia de un proyecto de trabajo común y participativo (EPT, 65,1%) y el fomento de la investigación en grupo (FIG, 48,4%), un factor este último mejor

GRÁFICO 6. Satisfacción por nivel académico máximo respecto a la existencia de objetivos del centro claramente definidos

Fuente: elaboración propia.

considerado que en trabajos anteriores (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Raso, 2012), en donde aquellas cuestiones relacionadas con la labor científica en el aula siempre resultaban especialmente mal valoradas por los encuestados (gráfico 6).

Discusión

El estudio ha intentado evaluar, lo más precisamente posible, la satisfacción del profesorado rural granadino respecto a todas aquellas variables relacionadas con la organización y dirección de sus respectivos CPR de cara, sobre todo, a la detección de aquellos factores que más distorsionan, a su juicio, el óptimo funcionamiento de estos centros.

Desde este punto de vista, y contrariamente a los hallazgos de trabajos similares realizados anteriormente (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Hinojo, Raso e Hinojo, 2010b; Raso, 2012), se ha comprobado que, en opinión de la gran mayoría (89,6%) de estos docentes y, por primera vez, la forma de gestionar las instituciones educativas rurales resulta, en general, muy satisfactoria, algo que no había ocurrido hasta ahora, pues los temas organizativos eran siempre los peor valorados por estos profesionales al entender que siempre se podían aprovechar mejor las posibilidades del contexto para la mejora del aprendizaje discente, si bien tanto los equipos directivos como la Administración optaban siempre por obviar este particular (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Gallardo, 2007).

A raíz de este cambio, son la influencia del claustro y el consejo escolar en la toma institucional de decisiones y su capacidad de planificar adecuadamente las tareas, los factores más complacientes para los encuestados, algo ya constatado en estudios anteriores (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Hinojo, Raso e Hinojo, 2010b; Raso, 2012). Igualmente, las posibilidades de participación en la vida del CPR también reciben una de las mejores valoraciones por parte de la muestra (92,8%), si bien y, a pesar de ello, puede

comprobarse paradójicamente que el grado de implicación de padres y alumnado en los asuntos del colegio (67%) es, conjuntamente con la dotación de materiales didácticos (65,2%) o el fomento de la realización de labores de investigación grupales (60,6%), tres de los aspectos que resultan más insatisfactorios para estos profesores.

En otras palabras, y de acuerdo con la literatura (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Hinojo, Raso e Hinojo, 2010b; Raso, 2012), aunque la solidez y capacidad organizativa de los órganos colegiados de gobierno de los CPR granadinos son uno de sus puntos fuertes a nivel institucional, otras cuestiones como el grado de implicación de alumnado y familias, pese a las alternativas de participación que ofrecen estos centros, o las dotaciones de recursos técnicos, entre otros, siguen siendo, pese a los años, asignaturas pendientes en la agenda de estos centros (Corchón, 2005; Gallardo, 2007; Raso, 2015, 2012).

En materia de contingencias, las mujeres están más satisfechas que los varones en materia organizativa, sobre todo con la influencia que claustro y consejo escolar ejercen para la toma de decisiones institucionales. En esta línea, la configuración de equipos docentes y seminarios, las posibilidades de participación en el CPR y la gestión de infraestructuras también obtienen evaluaciones positivas que, comparativamente a otros trabajos (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Raso, 2012), mantienen los resultados, habida cuenta del carácter feminizado de la profesión en el medio rural, en donde la mujer aparece con mayor predominancia en la literatura.

Dado que el profesorado rural posee, en general, escasa formación inicial, con un número casi exiguo de licenciados y posgraduados (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Ramírez, 2015; Brumat y Coca, 2015; Raso, 2015, 2012), no resulta extraña la tendencia, por parte de los diplomados, a considerar mejor los aspectos organizativos que el resto de profesionales, sobre todo en materia de concreción de objetivos institucionales y de existencia de un proyecto de trabajo común y

participativo; esta necesidad de coherencia en la gestión fue también uno de los aspectos mejor valorados por los docentes del campo andaluz en otros estudios (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Hinojo, Raso e Hinojo, 2010b; Raso, 2012), y manifiesta la necesidad de una coordinación sólida por parte de los agentes de la escuela rural para garantizar su funcionamiento, algo no siempre promovido por la particular manera que tiene la Administración de gestionar estas instituciones.

A diferencia de otros trabajos (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Gallardo, 2007; Raso, 2012), la investigación presenta, por primera vez, un análisis exhaustivo realizado sobre una muestra obtenida con precisión a partir de datos reales de la población docente rural granadina, algo que no había ocurrido antes, ya que el heterogéneo de sujetos a los que se acudía se basaba en estimaciones de diversos indicadores estadísticos que permitían, en lo posible, deducir el tamaño de la población por cuanto la Junta de Andalucía se negaba siempre a facilitar las cifras reales para la recogida de datos. Esto constituye, sin duda, un punto fuerte del estudio que otorga mayor rigor a sus resultados.

Pese a esto, el perfil mayoritariamente femenino y poco formado de la población puede suponer una limitación técnica a las conclusiones, si bien, estos son rasgos característicos del colectivo docente rural ya documentados (Bustos, 2006; Corchón, 2005; Raso, 2015), por lo que, dada su naturaleza, es difícil controlarlos, habida cuenta, además, de que tampoco han distorsionado *per se*, todas las variables del análisis de contingencia, pudiendo suponer, en consecuencia, que el sesgo, de existir, sea reducido.

A partir de estos corolarios, entonces, se proponen como principales directrices de mejora para estos colegios, las siguientes medidas:

- Aumento de la inversión económica, por parte de la Administración, en material didáctico y recursos infraestructurales.
- Desarrollo, desde la Junta de Andalucía, de procesos y recursos de evaluación de la calidad de la formación inicial específica de los maestros rurales, así como de programas oficiales de formación continua y de medidas incentivadoras de la permanencia en CPR para consolidar sus actuales configuraciones de equipos docentes.
- La consideración de la labor investigadora en el aula como mérito oficial de promoción profesional del maestro rural.
- Examinar los actuales procedimientos de selección, promoción y asignación de destino del profesorado en el campo andaluz, ya que sus singulares características físicas, sociales, económicas y educativas exigen asumir una docencia en términos muy particulares que requiere de los mejores y más motivados profesionales para poder ejercerla eficazmente.
- La extensión de la actividad e implicación de los CPR granadinos hacia la labor social de los municipios en los que se encuentran sitios (prestaciones, fiestas, actividades culturales, etc.) de cara, no solo a estrechar lazos de convivencia, sino al fomento de mayor participación de la comunidad en el funcionamiento de estas instituciones, algo que, pese a ofrecer muchas posibilidades, siempre deja mal sabor de boca en estas escuelas.

Referencias bibliográficas

- Badilla, M. G., y Parra, E. (2014). E - Mentoring: The Effects on Pedagogical Training of Rural Teachers with Complex Geographical Accesses. *Computers In Human Behavior*, 30(1), 629-636. doi: 10.1016/j.chb.2013.07.042.

- Berlanga, S. (2003). *Educación en el medio rural: análisis, perspectivas y propuestas*. Zaragoza: Mira Editores.
- Brumat, M. R., y Coca, C. B. (2015). Prácticas docentes en contextos de ruralidad: un estudio en escuelas rurales del norte de Córdoba. *Educación, Formación e Investigación*, 1(2), 1-16.
- Bustos, A. (2006). *Los grupos multigrado de educación primaria en andalucía*. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
- Caballero, J. (2001). *Satisfacción e insatisfacción de los directores escolares*. Granada: GEU.
- Caballero, J., Caballero, K., y Rodríguez, R. (2002). *El nivel de satisfacción de los equipos directivos en las escuelas rurales respecto a las relaciones con los padres*. En M. Lorenzo et al. (coord.), *Liderazgo educativo y escuela rural*, vol. 2 (pp. 1143-1148). GEU: Granada.
- Caballero, J., Fernández, C. R., y García, E. (2003). Satisfacción de los secretarios de centros educativos. *RELIEVE*, 9(2), 198-235.
- Cano, F. J., Rodríguez, L., García, J., y Antuña, M. A. (2005). *Introducción a la psicología de la personalidad aplicada a las ciencias de la educación: marco teórico*. Madrid: Eduforma.
- Corchón, E. (2005). *La escuela en el medio rural: modelos organizativos*. Barcelona: DaVinci Continental.
- Corchón, E., Raso, F., e Hinojo, M. A. (2013). Análisis histórico-legislativo de la organización de la escuela rural española en el periodo 1857-2012. *Enseñanza y Teaching*, 31(3), 147-179.
- De La Orden, A., y Jornet, J. M. (2012). La utilidad de las evaluaciones de sistemas educativos: el valor de la consideración del contexto. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 64(2), 69-88.
- De La Villa, M. (2004). Jóvenes y actitudes ante la enseñanza e insatisfacción institucional hacia el ámbito académico. *TABANQUE*, 18, 219-236.
- Dris, Y. (2012). *Satisfacción del alumnado de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla de la Universidad de Granada*. Trabajo de fin de máster. Universidad de Granada.
- Fernández, J. E., Fernández, S., Álvarez, A., y Martínez, P. (2007). Éxito académico y satisfacción de estudiantes con la enseñanza universitaria. *RELIEVE*, 13(2).
- Fowles, J., Butler, J. S., Cowen, J., Streams, M., y Toma, E. (2014). *Public Employee Quality in a Geographic Context: A Study of Rural Teachers*. *The American Review of Public Administration*, 44(5), 503-521. doi: 10.1177/0275074012474714.
- Frías, R. (2006). Estudio de satisfacción del profesorado en la universidad pública española. *EMPIRIA*, 11, 175-201.
- Galán, A. (2009). Una aproximación a la evaluación de la eficacia a través de la percepción de resultados por el profesorado. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 61(4), 21-38.
- Gallardo, M. (2007). *Recursos clásicos y tecnologías de futuro: el profesorado ante las TIC en escuelas de contexto rural. Dos estudios de caso*. Tesis doctoral. Universidad de Málaga.
- Gento, S., y Vivas, M. (2003). El SEUE: un instrumento para conocer la satisfacción de los estudiantes universitarios con su educación. *Acción Pedagógica*, 12(2), 16-27.
- Hinojo, F. J., Raso, F., e Hinojo, M. A. (2010a). Análisis de la organización de la escuela rural en Andalucía: problemática y propuestas para un desarrollo de calidad. *REICE*, 8(1), 80-105.
- Hinojo, F. J., Raso, F., e Hinojo, M. A. (2010b). Análisis del nivel de satisfacción docente en los Colegios Públicos Rurales (CPR) de la provincia de Granada respecto al papel de las TIC en el aula. *Revista de Ciencias de la Educación*, 221(1), 33-60.
- Justicia, E. L., y Justicia, L. M. (2002). Satisfacción Profesional de un equipo directivo: un estudio de casos. En M. Lorenzo et al. (coords.). *Liderazgo Educativo y Escuela Rural*, vol. 2 (pp. 1079-1082). GEU: Granada.
- Maillo, A. (2008). Condiciones de trabajo y satisfacción laboral de los docentes en las Escuelas Católicas de Madrid. *Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo*, 3(3), 106-119.

- Ramírez, A. (2015). Assessment of the Rural Teacher's Profile from the Perspective of the Training Process and the Educational Practice. *EDUCARE*, 19(3), 1-26. doi: <http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-3.9>.
- Raso, F. (2012). *La escuela rural andaluza y su profesorado ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estudio Evaluativo*. Tesis doctoral inédita. Universidad de Granada.
- Raso, F. (2015). *Satisfacción del profesorado de la escuela rural de la provincia de Granada: estudio evaluativo*. Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense de Madrid.
- Rodríguez, D., y Valldeoriola, J. (2009). *Metodología de la Investigación*. Barcelona: FUOC.
- Sales, A., Traver, J. A., Moliner, M. O., y Doménech, F. (2008). De las perspectivas docentes transmisivas y constructivas a la construcción compartida del conocimiento: satisfacción e implicación profesional del profesorado de secundaria. *Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad*, 53, 1-21.
- Sánchez, J. C. (2007). *Estadística Básica Aplicada a la Educación*. Madrid: CCS.
- Shultz, D. P., y Shultz, E. S. (2003). *Teorías de la Personalidad*. Madrid: Thomson.

Webgrafía

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) (2016). *Padrón Municipal de Habitantes: Cifras Oficiales de Población Municipal*. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/instituto-deestadisticaycartografia/padron/avance/index.htm>.

Abstract

Satisfaction of Grenadian rural teachers (Spain) concerning school organisation

INTRODUCTION. The importance recently acquired by satisfaction studies in educational institutions has caused scientific interest in the welfare of members of the educational community to increase significantly, given the relationship of this variable, not only to labor productivity, but to the quality of interpersonal relationships within our schools, which is especially necessary in those of rural type. In this regard, we present the following study, funded by the Ministry of Education, Culture and Sports of Spain with the reference AP2007-00294, and which focused on knowing those aspects of the organization of rural schools in the province of Granada that were the most pleasing and displeasing to teachers that currently teach in these areas. **METHOD.** For this purpose, a descriptive and non-experimental research focused on the implementation of the survey technique on a sample of 221 teachers in Grenadian rural public schools was designed. **RESULTS.** Thanks to this methodology, it has been found how the perception of these teaching professionals on the organizational factors is improving, compared to previous studies and, especially that, far from previous individualisms, now the group issues such as scheduling, participation or the influence of the cloister and the school board on center decisions are being better valued as far as this issue is concerned. **DISCUSSION.** A general improvement in consideration of Grenadian rural teachers about school organization was detected, but issues such as the promotion of educational research in the classroom or the need to increase the funds for teaching resources are still unresolved.

Keywords: *Satisfaction, Rural Schools, School Organization, Teacher Surveys.*

Résumé

La satisfaction des enseignants de l'école rurale dans la province de Grenade (Espagne) concernant l'organisation scolaire

INTRODUCTION. L'importance acquise récemment des études de satisfaction dedans les institutions pédagogiques a fait que l'intérêt scientifique pour le bien-être des membres de la communauté augmente considérablement, compte tenu de la relation de cette variable, non seulement avec la productivité du travail, sinon avec la qualité des relations interpersonnelles dans nos écoles, quelque chose particulièrement nécessaire dans les zones rurales. Dans ce sens, nous présentons l'étude suivante, financée par le Ministère d'Éducation, de Culture et du Sport de l'Espagne avec la référence AP2007-00294, qui a pour objectif de connaître les aspects de l'organisation scolaire qui plaisent et déplaisent aux enseignants des écoles rurales dans la province de Grenade. **MÉTHODE.** À cet effet nous avons conçu une investigation descriptive et non expérimentale basée sur l'application de la technique de l'enquête sur un échantillon de 221 enseignants appartenant des écoles publiques rurales de la province de Grenade. **RÉSULTATS.** Nous avons vérifié comment leur perception des facteurs d'organisation a amélioré par rapport aux études antérieures et surtout que, loin des anciens individualismes, maintenant ce sont les questions du groupe, comme la planification du travail, la participation ou l'influence du conseil de classe et du conseil scolaire sur les décisions du centre, les aspects les mieux évalués en ce qui concerne cette enquête. **DISCUSSION.** Nous avons détecté une amélioration générale de la considération qui ont les enseignants des écoles rurales de la province de Grenade de l'organisation scolaire, mais des autres aspects comme le développement de l'investigation éducative dans la salle de classe ou une meilleure dotation de ressources didactiques restent encore à améliorer.

Mots-clés: *Satisfaction, École Rurale, Organisation Scolaire, Enquêtes Auprès Des Enseignants.*

Perfil profesional de los autores

Francisco Raso Sánchez

Doctor Europeus en Pedagogía y Psicopedagogía por las Universidades de Granada y Complutense de Madrid con Premio Extraordinario y Mención Nacional de Honor del Ministerio de Educación y Ciencia. Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, de la Universidad Internacional de Andalucía y miembro del Grupo de Investigación AREA (HUM - 672). Sus principales líneas de investigación se centran en la escuela rural y la integración de las TIC en la labor educativa.

Correo electrónico de contacto: fraso@ugr.es

Tomás Sola Martínez (autor de contacto)

Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Es Doctor Honoris Causa y Medalla de Magíster en Gestión Educativa por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa 2011. Director de más de 60 tesis doctorales nacionales e internacionales en la actualidad, sus líneas de investigación se centran en la educación especial y la atención a la diversidad.

Correo electrónico de contacto: tsola@ugr.es

Dirección para la correspondencia: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Campus de Cartuja, s/n. 18071, Granada.

Francisco Javier Hinojo Lucena

Profesor titular en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada y doctor en Ciencias de la Educación por dicha institución. Tiene más de dos centenares de publicaciones científicas en el ámbito nacional e internacional y diversos premios académicos y becas del MECD, del MAE y de la Universidad de Granada en el ámbito de la educación superior. Ha participado del mismo modo en diferentes proyectos de investigación e innovación educativa, siendo una de sus líneas de actuación la formación profesional y la educación a lo largo de la vida. Correo electrónico de contacto: fhinojo@ugr.es